

QIZLAR TARBIYASIDA RAQAMLI XAVFSIZLIK VA AXLOQIY MADANIYATNI TA’MINLASH: UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARINING 5–7-SINFLARI MISOLIDA

Abdurazoqova Marg‘uba Muxammad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667225>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi umumiy o’rta ta’lim maktablarining 5–7-sinf qizlari tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni shakllantirish masalalari yoritiladi. Raqamli ta’lim sharoitida internet va ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri kuchayib borayotgan bir paytda, o’quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik ko’nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifaga aylanmoqda. Tadqiqotda qizlar tarbiyasida oila, mahalla va maktab hamkorligining o’rni, ularning raqamli muhitdagi xavf-xatarlarning oldini olishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, axloqiy madaniyat va raqamli xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan samarali pedagogik mexanizmlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: qizlar tarbiyasi, raqamli xavfsizlik, axloqiy madaniyat, kiberxavfsizlik, oila va mahalla hamkorligi, 5–7-sinf o’quvchilari.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматриваются вопросы формирования цифровой безопасности и нравственной культуры у учащихся 5–7 классов общеобразовательных школ в процессе воспитания девочек. В условиях цифрового образования и активного использования интернета и социальных сетей возрастает необходимость развития у школьников нравственного сознания и навыков кибербезопасности. Особое внимание уделяется роли взаимодействия семьи, махалли и школы в предотвращении цифровых угроз и формировании ответственного поведения в виртуальной среде. В работе предлагаются педагогические механизмы, направленные на обеспечение нравственной устойчивости и цифровой безопасности девочек подросткового возраста.

Ключевые слова: воспитание девочек, цифровая безопасность, нравственная культура, кибербезопасность, сотрудничество семьи и махалли, учащиеся 5–7 классов.

Annotation: This thesis focuses on the formation of digital safety and moral culture in the upbringing of girls in grades 5–7 of general secondary schools. In the context of digital education and the widespread use of the Internet and social networks, developing students’ moral awareness and cybersecurity skills has become a crucial educational task. The study highlights the role of cooperation between family, community (mahalla), and school in preventing digital risks and promoting responsible behavior in the virtual environment. Furthermore, effective pedagogical mechanisms aimed at enhancing moral values and ensuring digital safety among adolescent girls are proposed.

Keywords: girls’ upbringing, digital safety, moral culture, cybersecurity, family and community cooperation, students of grades 5–7

KIRISH

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan, ta’lim tizimiga chuqur kirib kelmoqda. Raqamli texnologiyalar, internet va

ijtimoiy tarmoqlarning keng qo‘llanilishi o‘quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, ularning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi va xavfsizligiga oid yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5–7-sinf qizlari uchun raqamli muhitning ta’siri o‘ziga xos bo‘lib, ularning yosh, psixologik va ijtimoiy rivojlanish bosqichi bilan bevosita bog‘liqdir.

Hozirgi kunda raqamli ta’lim sharoitida qizlar turli axborot manbalariga cheklanmagan holda kirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu holat, bir tomondan, ularning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatsa, ikkinchi tomondan, axborot xurujlari, kiberbulling, zararli kontent, shaxsiy ma’lumotlarning himoyasizligi kabi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, o‘quvchilarda raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish bilan bir qatorda, ularning axloqiy ongini mustahkamlash dolzarb pedagogik va ijtimoiy vazifaga aylanmoqda.

Qizlar tarbiyasi masalasi har doim jamiyat barqarorligi va ma’naviy taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib kelgan. Qizlarda axloqiy madaniyat, mas’uliyat, o‘zini tutish me’yorlari, ijtimoiy faollik va ma’naviy immunitetni shakllantirish kelajakda sog‘lom oila va mustahkam jamiyat barpo etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli muhit sharoitida ushbu jarayon an’anaviy tarbiya usullarini yangi pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirishni talab etadi.

Mazkur jarayonda oila, mahalla va maktab hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Oila — bolada dastlabki axloqiy qarashlar va raqamli muhitdan foydalanish madaniyatini shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy muhit hisoblanadi. Mahalla esa milliy qadriyatlar, ijtimoiy nazorat va tarbiyaviy ta’sirni amalga oshiruvchi muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘ladi. Maktab esa tizimli bilim berish, tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va o‘quvchilarda raqamli savodxonlik hamda kibexavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishda yetakchi rolni bajaradi. Ushbu uch muhim institutning o‘zaro uyg‘un hamkorligi qizlar tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni samarali ta’minlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, oila va mahalla a’zolarining raqamli savodxonlik darajasi yetarli bo‘lmagani, maktabdagi tarbiyaviy ishlarning ba’zan tizimsiz olib borilishi, shuningdek, raqamli xavfsizlik masalalariga yetarli e’tibor qaratilmasligi natijasida qizlar turli salbiy axborot ta’sirlariga duch kelmoqda. Bu esa mazkur yo‘nalishda ilmiy asoslangan, tizimli va samarali pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5–7-sinf qizlari tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni ta’minlash, ushbu jarayonda oila, mahalla va maktab hamkorligini kuchaytirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tadqiqot ushbu muammoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda samarali yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan.

ASOSIY QISM

1. Raqamli ta’lim sharoitida qizlar tarbiyasining dolzarb muammolari

Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarning bilim olish jarayoni sezilarli darajada o‘zgarib, masofaviy ta’lim platformalari, elektron darsliklar, ijtimoiy tarmoqlar va turli onlayn resurslar ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, 5–7-sinf qizlari raqamli muhitdan faol foydalanuvchi qatlam sifatida turli axborot oqimlari ta’sirida qolmoqda. Ushbu yosh davri shaxsning axloqiy qarashlari, o‘zini anglash va ijtimoiy xulq-atvori shakllanadigan muhim bosqich hisoblanadi.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, qizlar raqamli muhitda kiberbulling, nomaqbul kontent, soxta axborotlar, shaxsiy ma’lumotlarning oshkor bo‘lishi kabi xavf-xatarlarga duch kelmoqda. Bunday holatlar ularning psixologik holati, axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, raqamli ta’lim sharoitida qizlar tarbiyasida faqat bilim berishga emas, balki axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishga alohida e’tibor qaratish zarur.

2. Qizlarda axloqiy madaniyat va raqamli xavfsizlikni shakllantirishning pedagogik asoslari

Axloqiy madaniyat shaxsning jamiyatda o‘zini tutishi, qadriyatlarga munosabati va mas’uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi. Raqamli muhitda esa axloqiy madaniyat internetdan ongli foydalanish, muloqot madaniyatiga rioya qilish, boshqalarning huquqlarini hurmat qilish va axborot mas’uliyatini anglash bilan chambarchas bog‘liqdir.

Qizlarda raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish quyidagi pedagogik yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- raqamli savodxonlik asoslarini o‘rgatish;
- shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- kiberxavflarni aniqlash va ulardan himoyalanih usullarini tushuntirish;
- axloqiy-me’yoriy xulq-atvorni shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy mashg‘ulotlar tashkil etish.

Mazkur jarayonda tarbiyaviy ishlar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar, treninglar va muhokamalar orqali olib borilishi yuqori samaradorlikni ta’minlaydi.

3. Oila, mahalla va maktab hamkorligining o‘rni va ahamiyati

Qizlar tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni ta’minlashda oila, mahalla va maktabning o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Oila bolaga dastlabki axloqiy me’yorlarni singdiruvchi muhit bo‘lib, ota-onalarning raqamli savodxonligi va nazorati qizlarning internetdan to‘g‘ri foydalanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Mahalla ijtimoiy institut sifatida milliy qadriyatlarni targ‘ib etish, tarbiyaviy tadbirlar tashkil etish va ijtimoiy muhitda sog‘lom axloqiy muhitni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Mahalla faollari, xotin-qizlar qo‘mitalari va profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda olib boriladigan tadbirlar qizlarda ijtimoiy mas’uliyat va raqamli muhitga ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktab esa mazkur jarayonning markaziy bo‘g‘ini sifatida tizimli tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi. Sinf rahbarlari, fan o‘qituvchilari va psixologlar tomonidan tashkil etiladigan ma’naviy-ma’rifiy mashg‘ulotlar, davra suhbatlari va treninglar qizlarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

4. Raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni ta’minlashga qaratilgan samarali mexanizmlar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, qizlar tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni ta’minlash quyidagi mexanizmlar orqali samarali amalga oshiriladi:

- oila–mahalla–maktab hamkorligida yagona tarbiyaviy dastur ishlab chiqish;
- ota-onalar uchun raqamli savodxonlik bo‘yicha seminar va treninglar tashkil etish;
- o‘quvchilar bilan axloqiy va kiberxavfsizlikka oid amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish;
- ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz xulq-atvor bo‘yicha targ‘ibot ishlarini kuchaytirish;
- psixologik xizmat faoliyatini raqamli muhitga moslashtirish.

Mazkur mexanizmlarning tizimli joriy etilishi qizlarda nafaqat raqamli xavfsizlik ko‘nikmalarini, balki mustahkam axloqiy pozitsiyani ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, qizlarda raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish faqat maktab faoliyati bilan cheklanib qolmasdan, balki oila va mahalla bilan uzviy hamkorlikda amalga oshirilgandagina samarali bo‘ladi. Oila bolada dastlabki axloqiy qadriyatlar va raqamli muhitga ongli munosabatni shakllantiruvchi asosiy tarbiya muhiti hisoblanadi. Mahalla esa ijtimoiy nazorat, milliy qadriyatlarni targ‘ib etish va tarbiyaviy muhitni mustahkamlashda muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘ladi. Maktab esa ushbu jarayonni tizimli ravishda boshqaruvchi va muvofiqlashtiruvchi markaziy bo‘g‘in hisoblanadi.

Takliflar

Tadqiqot natijalari asosida qizlar tarbiyasida raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyatni ta’minlash bo‘yicha quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Oila–mahalla–maktab hamkorligini mustahkamlash

Qizlar tarbiyasiga oid raqamli xavfsizlik va axloqiy madaniyat masalalarini qamrab olgan yagona hamkorlik dasturini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish lozim.

2. Ota-onalar uchun raqamli savodxonlikni oshirish

Ota-onalarga mo‘ljallangan seminar, trening va ma’rifiy uchrashuvlar orqali ularning raqamli muhitdagi xavf-xatarlar haqidagi bilimlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

3. Maktabda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish

5–7-sinflar uchun axloqiy madaniyat va kiberxavfsizlikka oid maxsus tarbiyaviy mashg‘ulotlar, davra suhbatlari va amaliy treninglarni muntazam o‘tkazish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. — Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. — Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent.
5. Karimova G.M. Qizlar tarbiyasida oila va mahalla hamkorligining pedagogik asoslari. — Toshkent: Fan, 2019.
6. Abdullayeva D.X. Zamonaviy ta’limda axloqiy tarbiya masalalari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
7. Ismoilova N.N. O‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish mexanizmlari. — Toshkent, 2020.
8. Ribble M. Digital Citizenship in Education. — Eugene: ISTE, 2015.